

o penado Pavão

opinião como direito

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

janeiro 23, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, poesia

Ano 13 – Vol. 01 – N. 06

A minha terra querida

*A minha terra que desterra,
fazendo bater forte o peito,
como se não houvesse jeito,
senão quando regressar.*

Se ao Rei-menino pudesse escrever talvez não conseguisse conter medidas, quem sabe desbordando em queixas., mas sem abdicar do devido respeito.

Se à Sua Majestade pudesse escrever, talvez fizesse loas às suas (nossas) Leis Fundamentais do Maranhão para lembrar que suas (delas) disposições, como caudalosas águas dos mares e rios desbravados, derramaram-se sobre normas diversas, condenadas por mentes perversas, a desbotar em gavetões bolorentos.

Ignoro que Sua Majestade a mim reservasse mínima atenção. Quisera!

Na dúvida achei-me a um escrivão obediente, sempre disposto a verter em letras o que da imaginação brota.

Posto que seja delírio, pura imaginação, talvez guarde em si o desejo sempre presente de não quedar inerte, indiferente, ao que ocorre nestas terras.

Se eu pudesse escrever ao Rei Luis XIII, talvez assim dissesse:

“Majestade Sereníssima,

Sob o augusto patrocínio de Vossa Majestade, lançamo-nos ao fito grandioso de erguer na distante América a luminosa bandeira da França Equinocial. Contudo, no curso de tão ardorosa empresa, permite-me, Soberano Rei, que vos escreva com franqueza e, quiçá, com um tom um tanto ácido, pois é em vão ocultar os desatinos que nos cercam como sombras em pleno dia.

Aqui, ao passo que desbravamos matas e enfrentamos perigos que a natureza selvagem nos reserva, é-nos enviado o rumor de um reino onde as excelsas prerrogativas de vosso trono são usadas não para proteger, mas para subjugar os bons filhos da França. Não bastasse o fardo já pesado dos tributos — esses incessantes tributaristas que, ao que parece, almejam até taxar o próprio ar que respiramos — agora são as palavras que se encontram sob vigilância.

Dizem que em vossos domínios, qualquer suspiro de descontentamento, qualquer ânimo de contestar os desmandos que pesam sobre o povo, são sufocados pela maquinaria de um controle que se apresenta como benevolente. As redes de comunicação, que poderíamos chamar os panfletos do nosso tempo, tornam-se redes de captura, enredando aqueles que ousam emitir vozes discordantes. Tudo isto, justificam os cortesãos, é feito para preservar a ordem e o bem-estar. Mas pergunto-vos, Vossa Majestade: que ordem é essa, que se fundamenta no silêncio imposto e na supressão de toda crítica? Que bem-estar pode brotar de um terreno onde a liberdade de expressão é sufocada como erva daninha?

Ó Rei cristianíssimo, é vosso dever lembrar que as sementes da discordância, quando plantadas pela injustiça, germinam em rebeliões futuras. Assim como nos cabe preparar o solo desta nova colônia, cabe a vós preparar o vosso reino para que nele floresçam a paz e a prosperidade. Deveis ponderar: tributos excessivos e censuras não são alicerces de um reinado duradouro, mas o prenúncio de sua fragilidade.

Neste canto do mundo, onde nós vos representamos e onde erguemos vossa glória, lembramo-nos da grandeza da França, não apenas de sua força. Suplico-vos que a grandiosidade de vosso reinado se revele na sabedoria de governar com justiça, moderando os excessos de vossos ministros e conselheiros.

Por fim, envio-vos meus respeitos em nome de todos os que aqui labutam sob vossa bandeira. Que esta missiva vos encontre em reflexão, e que a memória de um reino guiado pela virtude inspire vossos atos futuros.

De vossa Majestade, sempre fiel servidor, ainda que com lábios mordazes,

Claude”, o que não é D’Abeville.

Se eu pudesse escrever ao Rei Luís XIII, enfim talvez pudesse, em quadra imperfeita confessar:

A minha terra querida

*A minha terra que desterra,
fazendo bater forte o peito,
como se não houvesse jeito,
senão quando regressar.*

COMPARTILHE ISSO:

[Twitter](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

DA TERRA SANTA À FRESCURA
maio 7, 2024
Em "Crônicas"

AOS MORTOS-VIVOS
novembro 2, 2019
Em "Opinião"

TERRA BRASILIS IMBECILIS
junho 6, 2021
Em "Opinião"

com a tag [democracia](#), [liberdade](#), [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

OU ELE OU NÓS

A ALMA DE ESCRAVO: SOBRE ESTADO, DIREITO E DEMOCRACIA

A CIDADE E O CIRCO

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**